

О ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА, СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ И БЕСКЛАССОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАЛЕКТИКЕ

Архангельский Владимир Алексеевич
— независимый исследова-
тель-обществовед. г. Самара

Аннотация. Статья посвящена событиям довоенной и послевоенной истории советского общества и сопряжённой с ней теорией социализма, а также проблеме бесклассовой социальной диалектики. При

этом внимание акцентируется на проблемных сторонах теории. Предложено расширенное представление о функциональных подразделениях общественного производства по отношению к классическому (два подразделения производств средств производства и жизненных средств). Обращено внимание на возрастающую относительную инерционность общества и усиливающееся запаздывание его реакции на воздействия со стороны среды и условий своего существования.

Ключевые слова. История СССР, социализм, структура социалистического социума, марксизм, общественное знание, функциональная структура производства, социальный гистерезис.

ON THE THEORY OF SOCIALISM, SOVIET HISTORY AND CLASSLESS SOCIAL DIALECTICS

Arkhangelsky Vladimir Alekseevich,
an independent social scientist

Annotation. The article is devoted to the events of the pre-war and post-war history of Soviet society and the associated theory of socialism, as well as the problem of classless social dialectics. At the same time, attention is focused on the problematic aspects of the theory. An expanded view of the functional divisions of social production in relation to classical view (two divisions of the production of means of production and means of subsistence) is proposed. Attention is drawn to the increasing relative inertia of society and the increasing delay in its response to environmental influences and conditions of its existence.

Keywords. The history of the USSR, socialism, the structure of socialist society, Marxism, social studies, the functional structure of production, social hysteresis.

DOI: 10.5281/zenodo.14780844

Необходимое предваряющее пояснение. В статье многократно повторяются термины «субъект», «субъектный», которые в русском языке употребляются в самых разных смыслах: подозрительный субъект (человек, личность), субъект РФ (область, край, регион России), субъект торговой сделки (продавец, покупатель, посредник), субъект отношений присвоения (собственник, распорядитель, арендатор, грабитель) и т. д. В статье слово *субъект* и его производное *субъектный* употребляются в трёх других, но родственных друг другу смыслах.

Во-первых, это синоним категории исторического материализма **общественный класс**, которая, как известно, обозначает, прежде всего, ту или иную социальную противоположность классового общества. Типичный пример употребления производной термина: **классовая** борьба.

Во-вторых, этот термин используется в качестве ещё не вошедшего в категориальный аппарат исторического материализма понятия **неклассовая социальная противоположность бесклассового общества**.

В-третьих, – это родовое понятие, охватывающее **классовые и неклассовые социальные противоположности**.

К сожалению, за последние четыре с лишним десятилетия проблема бесклассовой социальной диалектики не нашла, на мой взгляд, своего решения в исследованиях истории человечества. Ей в определённой мере и посвящена данная статья.

I. След на планете, оставленный Советским Союзом в 1927–1941 гг.: успехи и провалы в левом и общечеловеческом (гуманитарном) измерении

Традиции всех прошедших поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. Мы страдаем не только от живых, но и от мёртвых. Le mort saisit le vif! [Мёртвый хватает живого!]

К. Маркс [11., с. 119]

1. Достижения и провалы. Пятнадцатилетие 1927–1941 гг. было насыщено сложнейшими историческими процессами, происходившими в СССР и в мире. Невозможно отрицать связь этих событий с событиями предшествующего периода той же продолжительности, когда в результате чудовищного военного противоборства стран (преимущественно крупнейших империй и монархий планеты), были умерщвлены и изувечены десятки миллионов человек, прекратили своё существование четыре империи, а на карте Земли появилось Советское государство, провозгласившее своим намерением осуществить на своей земле и в конечном счёте даже на всей планете бесклассовое общество людей труда.

Так же очевидно, что достижения и провалы предвоенных пятнадцати лет оказали сильнейшее влияние на последующее развитие событий, как в нашей стране, так и в мире.

Думаю, что никогда не утратят своей актуальности слова выдающегося русского историка Н. М. Карамзина: «Историк должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять в своём изложении бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив.

Но может всё неприятное, позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и энтузиазмом» [16, с. 453]. Постараюсь следовать этому главному требованию.

За три предвоенные пятилетки Советский Союз превратился в мощную индустриальную державу, а новый советский строй вопреки множеству пророчеств не только выстоял, но и упрочился, что в немалой мере послужило для других народов притягательным примером возможности реального существования общественных устройств без эксплуататорских классов помещиков и капиталистов. Уже одного этого было бы достаточно для полноценной, настоящей гордости за нашу страну.

К сожалению, далеко не все свершения этого периода могут служить примером для подражания или повторения.

2. Деятельность Д. Б. Рязанова и её вознаграждение. «В том, что научное наследие Маркса было со знанием дела выявлено, собрано, сохранено и была начата его научная публикация, огромная заслуга Давида Борисовича Рязанова (Гольдендаха) (1870–1938) – первого директора основанного в январе 1921 г. в Москве Института К. Маркса и Ф. Энгельса, создателя уникальной библиотеки, первого в мире Музея К. Маркса и Ф. Энгельса и одного из самых значительных в мире архивов по социально-политической истории. Рязанов принадлежит к числу наиболее крупных специалистов в области истории марксизма, он заложил основы особого раздела обществоведения – марксоведения как самостоятельной, комплексной научной дисциплины и на долгие годы вперёд определил характер и направления развития этой области общественной науки. Рязанов впервые опубликовал как на языке оригинала, так и на русском языке многие работы Маркса и Энгельса, исследовал многие страницы их научной и политической биографии. Его перу принадлежат фундаментальные исследования по истории I Интернационала, критический анализ ряда работ Маркса по внешней политике России, изучение взаимоотношений Маркса с русскими революционерами» (см. [5, с. 11]).

Волосы дыбом встают, когда узнаёшь, что этот выдающийся учёный-марксист, марксовед, учёный с непререкаемым авторитетом в Советском Союзе и за рубежом, в ночь на 16 февраля 1931 г. был арестован, отстранён от своей работы, исключён из партии, изгнан из АН СССР и сослан в Саратов. А затем по вновь сфабрикованному обвинению 21 января 1938 г. был приговорён к расстрелу и в этот же день казнён (см. [18, с. 6]).

Иезуитская «награда» от властей своей родины, от своей партии! Она вполне сопоставима с сожжением на костре Джордано Бруно по приговору Святой инквизиции за «еретические» суждения о вращении Земли вокруг Солнца. Тем не менее, Земля продолжает кружиться вокруг нашего светила, а убитый было рязановский проект

MEGA-1¹ возродился и уже полвека успешно претворяется в жизнь как международный академический проект MEGA-2, не помышляя останавливаться!

Но 1930-е годы, к счастью, знаменательны другим событием, сопряжённым с деятельностью рязановского института, впоследствии ИМЛ при ЦК КПСС. 11 июня 1929 г. был торжественно открыт Дом Плеханова, первым директором которого в 1928–39 гг. стала Розалия Марковна, вдова Георгия Валентиновича Плеханова, передавшая в дар Советскому Союзу архив и личную библиотеку своего покойного супруга. Коллектив этого учреждения и по сей день занят научными исследованиями прошлого и настоящего теоретических воззрений и социальных движений левого направления.

3. Две переписи населения СССР: 1937 и 1939 гг. В 1937 г. была проведена перепись населения СССР, которая насчитала 162 млн. человек. И тут же её итоги были засекречены на целых полвека. Мало того, руководители переписи – известные статистики и демографы – были объявлены троцкистско-бухаринскими шпионами, врагами народа. Учинённый кадровый разгром не ограничился центральными органами государственной статистики, а охватил и работников республиканских и областных управлений народнохозяйственного учёта, многие из них были расстреляны. Парадокс в том, что итоги повторной, уже «бездефектной» переписи 1939 г. не опровергли основных результатов переписи 1937 г.: снижения коэффициента прироста населения в годы после «великого перелома», неослабевающей диспропорции (дефицита мужчин) между мужским и женским населением страны (см. [7, с. 29, 33, 138 и др.]).

Причины репрессий статистиков становятся более понятными, если принять во внимание вопиющий диссонанс между итогами переписи и прежними заявлениями руководителей страны, советского агитпропа и самих статистиков. Так, И. В. Сталин доложил в 1934 г. XVII съезду партии, что население СССР составляет 168 млн. человек (см. [20, с. 25]). При этом ожидалось, что к 1937 году оно достигнет 180 млн. Умозрительно Госпланом и статистиками до проведения переписи считалось, что в годы первой пятилетки имела место стабилизация темпов ежегодного прироста населения на уровне 2,2–2,3%; для второй пятилетки был придуман закон «суживающейся спирали возрастания населения» с коэффициентом годового прироста 1,82% (т. е. в абсолютном выражении около 3 миллионов). Это была явная подтасовка, поскольку в первые годы 1930-х гг. темпы прироста населения были много ниже, а в отдельные годы – даже отрицательными (см. [7, с. 30–31]).

«У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно

¹ Трагическая история рязановского проекта научного издания всех сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригинала (MEGA-1) изложена в [22]. Более детальные сведения о Рязанове и его MEGA см. [15, с. 194, 248 и др.].

улучшилось, что жить стало лучше, веселее. Это, конечно, верно. Но это ведёт к тому, что население стало размножаться гораздо быстрее, чем в старое время. Смертности стало меньше, рождаемости больше, и чистого прироста получается несравненно больше. Это, конечно, хорошо, и мы это приветствуем. (*Весёлое оживление в зале.*) Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается около трёх миллионов душ. Это значит, что каждый год мы получаем приращение на целую Финляндию. (*Общий смех.*)» [21, с. 6–7]².

4. Антидиалектические кульбиты в теории. Вопрос о *социальной диалектике* социалистического общества – главный камень преткновения в устранении огромного белого пятна, накрывающего всю без исключения теорию социализма, – в 1930-е годы был окончательно запутан. Если изначально (по крайней мере с 1848 г., с «Манифеста Коммунистической партии») характерной особенностью коммунистического общества (и социалистического как тоже коммунистического, как его собственной фазы) и вплоть до проходившей в 1932 г. XVII конференции ВКП(б) и даже в течение ещё нескольких лет после неё считалось, что социализм есть бесклассовое общество, то есть общество без классовых противоположностей³, то уже в 1938 г. положение о бесклассовом социализме было полностью перелицовано.

Под классовым делением общества перестали понимать его диалектическое раздвоение на большие группы людей с противоположными интересами. Под классовой структурой общества стали понимать деление общества на большие группы людей с различающимися (а не только с диалектически противоположными!) интересами. Марксистско-ленинская концепция социализма как бесклассового общества была похоронена.

² В 1906 г. (за год до своей кончины) Д. И. Менделеев, научные интересы которого простирались далеко за пределы химии, дал прогноз роста численности населения России со 128 млн. человек в 1897 г. (по данным переписи) до 594 млн. к концу XX в. (см. [13, с. 11–12]). В своих расчётах им был заложен относительно скромный коэффициент ежегодного прироста 1,5%, хотя по данным переписи 1897 г. у него были основания принять этот коэффициент равным 1,8%. Понятно, что Менделеев не мог предвидеть потерь населения в небывало кровопролитных войнах XX века, но свой «вклад» в непредвиденные им потери внесло и мирное по большому счёту пятнадцатилетие 1927–1941 гг. Кстати замечу, что в течение восьми лет (1947–1954) в СССР коэффициент прироста населения даже превышал 1,5%.

Да, прогноз Д. И. Менделеева оказался очень далёким от реалий. Но это говорит не о некомпетентности учёного, а о том, что в XX в. наша страна пережила чудовищную демографическую катастрофу.

³ Более того, партконференция постановила, что основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ликвидация не только капиталистических элементов, но и классов вообще (см. [19, с. 278]).

Вот как об этом было сказано в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: «Таким образом, стираются классовые грани между трудящимися СССР, исчезает старая классовая исключительность. Падают и стираются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально-политического единства общества.

Эти глубокие изменения в жизни СССР, эти решающие успехи социализма в СССР получили своё выражение в новой Конституции СССР.

Согласно этой Конституции советское общество состоит из двух дружественных классов – рабочих и крестьян, между которыми сохранились ещё классовые различия. Союз Советских Социалистических Республик является социалистическим государством рабочих и крестьян» [8, с. 329].

«Краткий курс» напрямую не определил социализм классовым (в новом смысле этого слова) обществом. Он определил классовым лишь советское (а не социалистическое вообще) общество, чьё государство по новой Конституции провозглашено «социалистическим государством рабочих и крестьян».

Как видим, научное обоснование классовой природы социализма было подменено обоснованием нормативным, единогласно проголосованным 4 декабря 1936 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) [6, с. 19] и 5 декабря на Чрезвычайном VIII всесоюзном съезде Советов [23, с. 4].

Через два года было принято специальное постановление ЦК ВКП(б) [17], в котором тексту «Краткого курса» был придан статус официального и высочайше одобренного необсуждаемого документа, говоря другими словами – катехизиса нового вероучения. В каких ещё науках кроме богословия возможно такое, представить сложно.

А ну-ка, попробуйте теперь, товарищи обществоведы, сказать что-либо иначе, чем в «Кратком курсе». И его священные догматы очень быстро обросли новыми необсуждаемыми «вторыми производными»: классово не только советское общество, но и всякое социалистическое вообще; специфика социалистических классов и взаимоотношений между ними такова, что она выворачивает наизнанку гегелевскую диалектику взаимодействия противоположностей и порождает совершенно новые движущие силы социального развития – беспротивоположностные силы единения, сотрудничества, взаимопомощи и всякого иного благолепия.

По этому вопросу советскую науку обществензнания заклонило. Много позже – в конце XX века – будет получен ещё один результат: заклinit и само советское общество, социалистическое в своей основе, но управляемое посредством омертвевшей и освобождённой от социальной диалектики теории социализма.

И в завершение об удивительном деянии 1930-х – уничтожении своих. Начнём с того, что фактически была переписана история Октября. Большинство её главных деятелей (кроме В. И. Ленина) были оттеснены на задний план или представлены

врагами революции, врагами народа и уничтожены физически. Освободившееся место в сказаниях об Октябре 1917 года и его подготовке рядом с В. И. Лениным занял И. В. Сталин. Так, из названных Лениным в «Письме к съезду» [9, с. 343–348] шести важных для партии коммунистов будут уничтожены все, кроме самого Сталина: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и Пятаков.

Кстати, в этом же письме Ленин предлагал для обеспечения устойчивости ЦК довести его численность до 50–100 человек. Помогло ли это? ЦК, избранный на XVII съезде (1934 г.), насчитывал 139 человек. 70% из них (квалифицированное большинство!) были расстреляны как «враги народа». Чуть лучше обстояло дело с делегатами съезда: из общего числа 1966 всего лишь чуть более половины было осуждено за «контрреволюционные» действия.

А ведь были ещё и массовые расстрелы первых наркомов, командиров и верхушки РККА, деятелей Коминтерна...

5. Открытый вопрос: что же такое социализм, социалистическое общество?

Думаю, что глубину и значимость того следа в истории, который оставили после себя Советский Союз, советское общество, его руководители, переоценить просто невозможно. Бесспорно одно: это был и есть след по бездорожью, по первопутку, по целине, где ещё не ступала нога человека в своём движении к достижению справедливого бесклассового общества без социальных антагонизмов.

Уверен, что учёным-обществоведам самых разных специализаций от историков до экономистов, от социологов до философов предстоит огромная работа по теоретическому осмыслению произошедшего со всеми его успехами и провалами, по осмыслению того, что же такое социализм, социалистическое общество, какова его диалектическая природа, какие социальные противоположности лежат в сущностной глубине такого общества, и тем самым – по осмыслению сущностных субъектов социализма, определяющих историческую определённую этого социума и являющихся в то же время глубинным источником его дальнейшего саморазвития вплоть до своего диалектического превращения в своё другое (коммунистическое), до своего снятия, отрицания-наследования.

Причём вот что важно усвоить: устраняя антагонизмы старого мира, нельзя порождать абсолютно бессмысленные новые, которыми усыпан, к великому сожалению, советский след в истории второй четверти XX века.

II. О некоторых уроках советской истории для будущего землян

1. Полузабытое событие периода 1945–1991 годов. В дни празднования 40-летия Октября его участниками – представителями компартий планеты, прибывшими в Москву, был принят «Манифест мира». Это – один из важнейших документов той эпохи, который не только сохранил свою актуальность, но и приобрёл критиче-

скую, предельно высокую значимость в наши дни. Вот заключительные слова этого документа: «Пусть отныне страны разных социальных систем соревнуются между собой в развитии мирной науки, мирной техники. Пусть они доказывают свои преимущества не на поле брани, а в соревновании за прогресс, за повышение уровня жизни народов.

Мы протягиваем руку всем людям доброй воли. Общими силами сбросим бремя вооружений, гнетущее народы! Освободим мир от угрозы войны, смерти и уничтожения!

Перед нами светлое и счастливое будущее человечества, идущего к прогрессу.

Миру мир!» [10, с. 32].

Но Советского Союза не стало, а глобальные вопросы опасности мировой войны, смерти и уничтожения человечества, глобального социального неравенства, продолжения загрязнения планеты, изменения климата ещё острее встали перед землянами и, казалось бы, должны найти соответствующее место как в современном обществознании, так и в дискуссиях обществоведческих форумов. К сожалению, на мой взгляд, этого по большому счёту не происходит.

2. Об антропогенных трендах планетарной обстановки. Вот две цитаты учёных с мировым именем. Н. Н. Моисеев: «Двадцатый век, вероятно, войдёт в историю как “век предупреждения”...» [14, с. 5]. Мартин Рис: «Переживёт ли человечество двадцать первый век?» [24].

Думаю, что было бы предельно опрометчиво проходить мимо этих мыслей. Они обращают наше внимание на три реально нависшие над человечеством одинаково смертельные для него угрозы: а) глобальной экологической катастрофы; б) пожара мировой войны с применением средств массового убийства людей и уничтожения среды их обитания, ассортимент которых продолжает расширяться; в) бесконтрольной деятельности учёных в разработке NBICS-технологий⁴. Нависшие реально, но ещё совершенно недостаточно осознанные подавляющим большинством землян.

Выше не случайно мной был упомянут «Манифест мира» 1957 года. Его призывы и сегодня остаются благими пожеланиями, хотя объективно существующая потребность человечества в консолидации всех стран и народов, в концентрации их сил и средств, в частности, для сохранения и восстановления природной среды своего обитания, с тех пор возросла многократно. А ведь среда обитания людей включает сушу и земные недра, «ничейную» атмосферу и «ничейные» моря и океаны.

В связи с этим обратимся к теме *функциональных подразделений* общественного

⁴ Технологии с приставками нано-, био-, инфо-, когно- и социо-. Когнитивные технологии основаны на успехах когнитивных наук, на исследованиях, познании, изучении умственных и чувственных функций человека и животных.

производства и пропорциям между ними в статике и динамике. Очевидно, что рассмотрению вопроса о пропорциях и их динамике должно предшествовать по меньшей мере обсуждение проблемы состава и количества функциональных подразделений производства.

Вот предлагаемое мной расширение перечня таких подразделений общественно-го производства до пяти (вместо двух по Марксу, выделенных жирным шрифтом).

П0 – восстановление нарушенных и сохранение ещё не убитых природных ресурсов Пр0;

ПI – производство средств производства СпI;

ПII – производство жизненных средств ЖсII.

ПIII – производство симулякров СимIII, которые не являются ни средствами производства, ни жизненными средствами воспроизводства людей;

ПIV – производство средств убийства людей и уничтожения среды их обитания СуIV, которые, не будучи симулякрами, так же не являются ни средствами производства, ни жизненными средствами.

Таким образом, все подразделения современного производства образуют три группы:

1) группа позитивного производства действительно необходимого людям (Пр0, ЖсII и СпI для подразделений П0, ПII и ПI);

2) группа нейтрального производства бесполезного (СимIII и СпI для подразделения ПIII);

3) группа негативного производства того, что враждебно людям (СуIV и СпI для подразделения ПIV).

Различение этих групп производства нужного, бесполезного и враждебного людям (вместе с уяснением конечных выгодополучателей из числа производителей и потребителей всего производимого поможет нам (очень надеюсь на это!) определить творцов истории – субъектов, носителей противоположных интересов, формирующих будущее землян, работающих на интеграцию («обобществление») человечества, на превращение его в мощную и организованную силу, способную предотвратить гибель или упадок земной цивилизации (и взрастившей её природы!), и субъектов, действия которых направлены в противоположную сторону.

Что касается пропорций между названными подразделениями и тем более их динамики, то она едва ли известна даже представителям элит или экспертам-знатокам, хотя эта динамика, по моему мнению, может служить интегральным показателем движения стран и планеты в сторону достижения целей ООН устойчивого развития или прочь от него и напрямую показывает каждому землянину, какое будущее ожидает его и планету, если будет иметь место та или иная тенденция.

3. Эволюция субъектов и социальный гистерезис. Субъектный «окрас» про-

цессов и явлений современности – это, на мой взгляд, сквозная и основополагающая тема общественнознания нашего времени (уже минувшего, настоящего и ещё не наступившего). Из чего я исхожу? Когда исследователи рассуждают, например, о возможной гибели человечества, о способах его самосохранения или о самоубийственных для общества поступках и действиях (это же касается и социумов отдельно взятых стран), то они имеют в виду, что такие социальные системы объективно заинтересованы в продолжении своего существования. А поскольку социальные системы всегда субъектны (причём не просто субъектны, а и субъектно изменчивы!), то, казалось бы, всегда должен возникать, появляться и субъект – носитель общего неделимого интереса системы (я называю такой интерес коммонным от английского common, щий⁵), способный стремиться к нему и достигать его.

Так-то оно так, да не совсем. Субъекты истории не появляются вдруг, да ещё в готовеньком виде, уже осознавшими свои реальные, действительные, объективно существующие интересы, а не интересы мнимые, кажущиеся, видимые на поверхности, иногда даже кем-то навязанные или нашёптанные. Марксизм чётко различает спящих, бездействующих субъектов и субъектов активных, осознавших и реализующих свои интересы, то есть различает субъектов в себе и субъектов для себя. Следует также учесть, что человечество ещё никогда в своей истории не сталкивалось с такими высокими и продолжающими расти скоростями изменения производительных сил, условий своего существования в целом, которые кардинально меняются (причём, пожалуй, уже не по одному разу) в течение жизни одного поколения людей. Не означает ли это, что каждому новому поколению людей придётся заново (и своевременно!) осознавать происходящие изменения и действовать соответствующим образом?

Общеизвестны слова К. Маркса, ставшие крылатой фразой: «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» [12, с. 422]. Колоссальная по богатству своего содержания мысль! В самом деле.

Массы – кто это как не субъекты истории? Субъекты не окаменелые, а живые, эволюционирующие, пребывающие в разных фазах своего жизненного цикла и сменяющие друг друга.

А что стоит за словами **как только**? Это значит – не сразу, а по прошествии какого-то *интервала времени*, необходимого для получения, усвоения и освоения нового знания, сопряжённого с обретением нового опыта. Очевидно, что в начале этого интервала нет ещё субъекта в его развитом и активном состоянии, а остов его нового мировоззрения, **теория** уже сформулирована, существует и эволюционирует вместе с субъектом, её осваивающим и превращающимся к концу этого интервала из субъекта в себе в субъекта для себя.

⁵ Автор относит себя к коммонному направлению социологии, см [4, с. 70–85].

В науках, изучающих бессубъектные физические, химические, биологические и техносферные процессы, подобное явление запаздывания реакции объекта на внешние воздействия получило название *гистерезиса*. Думаю, что в субъектных социальных процессах куда с большим основанием можно говорить о явлениях задержки, о социальном гистерезисе. Более того, очень похоже, что если в бессубъектных процессах задержки происходят далеко не всегда или они минимальны (гистерезис – пожалуй, не правило, а исключение из него), то безгистерезисные социальные процессы надо ещё хорошенько поискать.

Последнее обстоятельство предъявляет обществоведам особо жёсткие требования к исполнению своих задач. Потому что махина истории неуправляемо, бесконтрольно и всё быстрее идёт вразнос (плюс неизвестен размер ресурса времени, который ещё есть у землян), и исправлять положение необходимо будет без раскочки и на полном ходу.

4. О проблеме неклассового носителя общих интересов человеческого общества. Оглядываясь в прошлое, в обсуждаемый интервал времени 1945–1991 годов, нам сегодня яснее, чем вчера, видны упущенные возможности более благоприятного отечественного и мирового развития, захороненные в отвалах истории тех лет. Кто возьмётся, например, доказать, что в нашей стране в те же 1950–1960-е гг. не могла быть обнаружена и решена проблема поляризации нового общества без классовых противоположностей на неклассовые субъекты – на неклассовые социальные противоположности? И тем самым, во-первых, доказать, что предположение Маркса о будущем бесклассовом обществе не есть химера, противоречащая диалектике, а во-вторых, вскрыть действительные, внутренние движущие силы (диалектической природы!) развития нового общества. Но мы эту проблему пока так и не решили, хотя, как стремился показать в статье, её решение имеет огромное значение.

Что касается моего подхода к этой проблеме, то он подробнее и под несколько другими углами зрения изложен, в частности, в [1; 2, с. 217–225; 3, с. 39–46; 4].

Литература

1. Архангельский В. А. Концепция социализма как общества диалектических противоположностей. Монография. Кн. 1–2. Не опубл. Куйбышев, 1983 // Архив Дома Плеханова Российской национальной библиотеки. Ф. 1483. Ед. хр. 3. Имеется электронная версия: http://www.alternativy.ru/sites/default/files/vaSoc_3.pdf.

2. Архангельский В. А. Мои впечатления от XVI Плехановских чтений // Альтернативы, 2024, № 3.

3. Архангельский В. А. О коренной перемене априорных представлений о социализме // XIV Плехановские чтения «...мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм». Советская Россия в 1921–1927 гг.» Материалы к международной конференции 6–7 ноября 2020 г. СПб., 2020.

-
4. Архангельский В. А. Социум и социология. Саратов: КУБиК, 2022.
 5. Васина Л. Л. Трудная судьба академика Д. Б. Рязанова // Рязанов Д. Б. Вчитываясь в Маркса... Избранные работы по марксведению – М.: Политическая энциклопедия, 2018.
 6. Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 1936 года : Документы и материалы – М.: РОССПЭН, 2017. (Документы советской истории).
 7. Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под грифом «секретно» : Все-союзная перепись населения 1937 года. М.: Наука, 1996.
 8. История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / Под ред. комиссии ЦК ВКП(б). Одобрен ЦК ВКП(б). М.: Изд-во ЦК ВКП(б) «Правда», 1938.
 9. Ленин В. И. Письмо к съезду // Полн. собр. сочинений, т. 45.
 10. Манифест мира // Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в ноябре 1957 года. М.: Госполитиздат, 1957.
 11. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 8.
 12. Маркс К. К критике гегелевской философии права. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 1.
 13. Менделеев Д. И. К познанию России. 7-е изд.. СПб. : Издание А. С. Суворина, 1912.
 14. Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М.: Мол. Гвардия, 1990.
 15. Мосолов В.Г. ИМЭЛ – цитадель партийной ортодоксии: из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 1921–1956. М.: Новый хронограф, 2010.
 16. Николай Михайлович Карамзин у графа Н. П. Румянцева // Русская старина, 1890, т. 67, вып. 9.
 17. О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»: Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. М.: Госполитиздат, 1953, ч. 2.
 18. Рязанов Д. Б. Вчитываясь в Маркса... Избранные работы по марксведению – М.: Политическая энциклопедия, 2018.
 19. XVII конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1932.
 20. Сталин И. В. Отчетный доклад о работе ЦК ВКП(б) // XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стеногр. отчет. М.: Партиздат, 1934.
 21. Сталин И. В. Речь на совещании передовых комбайнёров и комбайнёрок СССР с членами ЦК ВКП(б) и Правительства 1 декабря 1935 г.; ... М.: Госполитиздат, 1939.
 22. Сунь Шувэнь. О Д. Б. Рязанове: его деятельность и взгляд китайских исследователей // Вопросы политической экономики. 2023. № 4. С. 118–128.
 23. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. Стенографический отчет. 25 ноября – 5 декабря 1936 г. М.: Издание ЦИК Союза ССР, 1936. Бюллетень № 12.
 24. Rees Martin. Our Final Century?: Will the Human Rase Survive the Twenty-first Century? UK: William Heinemann, 2003.
-